
АНТРОПОГЕННІ СКЛАДОВІ ДОННИХ ОСАДКІВ МАЛИХ РІЧОК ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ'Я

Берьозкіна Л.В.* , Ковальчук Л.М.

Державна наукова установа

Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України.

Кривий Ріг. Україна

*Автор-кореспондент, e-mail: lkurazyeyeva@gmail.com

Малі річки північного Приазов'я характеризуються слабкою течією та маловодністю. В окремі періоди року рух води взагалі зупиняється, а саме русло може частково пересихати. Через такий водний режим водна ерозія дуже помірна, а обсяги транспортованого матеріалу незначні. Швидкість течії та об'єми водного потоку також зменшуються за рахунок значного зарегулювання річок людиною.

На сьогоднішній день всі природні геосистеми зазнають значного антропогенного впливу. Чим менша геоекосистема, тим чутлива вона до зовнішніх впливів та має менше можливостей для саморегуляції та самоочищення. Саме до таких об'єктів відносяться малі річки північного Приазов'я.

Було досліджено донні осади, відібрані з гирлових ділянок річок Обитічна, Солона, Мокра Білосарайка, Комишуватка. В ході мінералогічного аналізу було виявлено значну кількість частинок техногенного походження. Серед вивчених п'ятнадцяти зразків не було жодного без неприродних складових. Антропогенні компоненти присутні як в легких, так і у важких (і магнітних, і електромагнітних, і неелектромагнітних) фракціях. Масові долі техногенних компонентів в загальному обсязі матеріалу проб становлять від 0,0004% до 0,3862%.

Знайдено такі априродні частинки: шматочки пластику, синтетичні волокна, скло, металеві кульки, металеві пластинки, проволоки, шлак, бітум. За походженням вони поділяються на ті, що утворились внаслідок промислової діяльності та побутові відходи. Можливі шляхи надходження антропогенних в донний осадок малих річок: еолове перенесення; розмив берегів; скид побутових відходів в долину річки та безпосередньо в русло; разом з бентосними організмами з моря; внаслідок водообміну з моря до річки.

Сучасні донні осади – це складні багатокомпонентні системи. Окрім природних складових вони містять часточки антропогенного походження. Дослідження і вивчення техногенних компонентів дає додаткові можливості для оцінки та характеру ступеню забруднення малих геоекосистем, комплексно описати сучасне осадионакопичення, охарактеризувати джерела опосередкованого впливу на водну екосистему та допомагає проектувати заходи з їх очищення.

Наявність априродних складових в донних осадах вимагає розробки методичних підходів на міждисциплінарному рівні для коректного цілісного опису всієї структури з метою попередження значних масштабів забруднення важливої рекреаційної системи України.